

INFORMATIKA DARSLARIDA ELEKTRON DARS ISHLANMALARIDAN FOYDALANISH HAQIDA METODIK TAVSIYA

Eshmetova Manzura Amanbayevna

Xorazm viloyati Gurlan tumani 17-maktabning informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada informatika darslarida elektron dars ishlanmalaridan foydalanish haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: dastur, elektron dars ishlanma, dasturlash tili, metodlar, dars turi, amaliy mashg'ulot.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УРОК ПРИЛОЖЕНИЙ НА КОМПЬЮТЕРНЫХ УРОКАХ

Аннотация. В данной статье описывается использование электронных планов уроков на уроках информатики.

Ключевые слова: программа, разработка электронного урока, язык программирования, методика, вид урока, практические занятия.

METHODOLOGICAL RECOMMENDATION ON THE USE OF ELECTRONIC LESSON APPLICATIONS IN COMPUTER LESSONS

Abstract. This article is written about the use of electronic lesson plans in computer science classes.

Key words: program, electronic lesson development, programming language, methods, type of lesson, practical training.

Har bir pedagog dars jarayoniga tayyorgarlik ko'rar ekan, uning asosiy maqsadi, o'quvchilar bilan ta'limiy-tarbiyaviy jarayonni olib borish jarayonida samarali bilim berish hisoblanadi, bu borada o'quvchining o'zlashtirish layoqatini, ta'lim samaradorligini, darsning texnologik xaritasini to'g'ri tuzishni, dars mashg'ulotida qo'llash mumkin bo'lgan turli metodlardan oqilona foydalanishni e'tiborga oladi.

Pedagog, o'qituvchilar uchun har bir dars yangi tajriba va sinov maydoni bo'lib, o'quvchi-yoshlar bilan muloqot usullari va ularning psixologiyasini, mavzularni yaxshi tushintirish yo'llari va qanday samaradorlikka erishish usullarini qo'llash orqali o'quvchilarga bilim berish jarayonida yangi malaka va ko'nikmalarga erishib boradi. Yoshlarimizning kelajagi uchun pedagog jamoasi astoydil bilim berishga harakat qilmog'imiz va uni albatta ustidan chiqmog'imiz darkor. Bilamizki, o'quvchilar qiziquvchan, bu borada ularni qiziqishlarini o'z fanimizga qarata olishimiz, bu borada bir emas, ko'plab qiziqarli darslarni tashkil etishda o'z ustimizda ishlamog'imiz zarur.

Har kuni bir xil usulda olib boriladigan darslar o'quvchilarni bir xillikdan zerikishiga va charchashiga olib keladi, shunday ekan bunday holatga hech qachon tushmaslik uchun doim harakatda bo'lishimiz, yangiliklarni izlashimiz, uni o'z darslarimizda kerakli va foydali maqsadda o'rgata olishimiz, eng yaxshi pedagog bo'lib bormog'imiz shart. Dars jarayonida turli ta'lim, interaktiv metodlarni qo'llash bilan birga elektron dars ishlanmalari, qo'llanmalar, videodarslar, test dasturi va boshqa dasturlar yordamida darslarni a'lo darajada tayyorlab, o'quvchilar bilan birgalikda yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin. Bunday izlanishlarimiz natijasida o'quvchilarni faollikka, o'z ustida ishlaydigan, yangiliklardan foydalanishga

urinadigan qilib boramiz. Ayniqsa, har bir dars uchun yaratilgan alohida elektron dars ishlanmalarining o`rni beqiyos. Dars mavzusi texnologik xaritasini tuzishda darsni to`g`ri qismlarga ajratish va uni to`g`ri olib borish zarur.

Informatika va axborot texnologiyalari fanini o`qitishda darsining asosiy ta`limiy maqsadi, mavzu bo`yicha tushunchalar berish, tasavvur hosil qilishga erishish, tarbiyaviy maqsadi esa o`quvchilarni estetik didini rivojlantirish, ishni tartib bilan bajarishga, milliy urf-odatlarini, qadriyatlarni unutmagan holda, adolatli ish yuritishga o`rgatish, turli axborotlar bilan ishlaganda axborotlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirishga erishish, rivojlantiruvchi maqsadga o`quvchilarning ilmiy dunyo qarashlarini shakllantirish, fan va texnikaga bo`lgan havas va qiziqishlarini orttirish, o`quv materialidan foydalana olish ko`nikmasini hosil qilish, muammoli masala va topshiriqlarni yechish, mashqlarni mustaqil ravishda bajarishlarini oldimizga qo`yamiz.

Bu maqsadlarga erishish uchun, albatta, darsga astoydil tayyorgarlik ko`rishimiz darkor. Bir amaliy dars mashg`uloti namunasida Auto Play Media Studio dasturida yaratilgan elektron dars ishlanmasidan foydalanib, ta`lim samaradorligiga erishishimiz mumkinligi haqida fikrlarimni darsning uslubiy ko`rinishida ishlatilishi orqali sizlarga ko`rsatib o`tmoqchiman. Demak, elektron dars ishlanma yordamida darsning uslubiy ko`rinishi quyidagicha bo`ladi: O`qituvchi tomonidan tayyorlanagan elektron dars ishlanmadan foydalanish yordamida o`tilgan dars mavzusi bo`yicha o`quvchilardan o`zlariga yoqqan ta`lim metodlaridan birini tanlash so`rildi, hamda darslarda olingan bilimlari ekranda tasvirlangan metodlardan birini tanlash orqali bajariladi. O`quvchilar savollarni tanlanganda, elektron darslikda ketma-ket o`tish tugmasi yordamida savollar va berilgan vaqt ichida javoblar ekranda hosil bo`ladi. O`quvchilarning javoblari tahlil qilib boriladi.

Beriladigan savollar soni o`quvchilar o`zlashtirish darajasi hamda ishlab chiqilgan texnologik xarita, darsga ajratilgan vaqtni inobatga olgan holda olib boriladi. Ushbu metodni qo`llash orqali o`quvchilar uy vazifasi bo`yicha baholadilar, metodlardan aqliy hujum, xatolar ustida ishlash, test, tanlov metodlarini birgalikda qo`llash ko`rsatib o`tilgan.

Demak, elektron dars ishlanmasidan foydalanganda bir emas, bir necha interaktiv metodlardan foydalanib bu jarayonni olib borish imkoniyatiga ega bo`lamiz.

Yangi dars mavzusi bo`yicha tushunchalar va kalit so`zlar aytib o`tiladi. Yangi dars mavzusiga doir dastlabki tushunchalar berilgandan so`ng, ishlash uchun amaliy vazifa masalasi qo`yiladi, qanday yechilishi, yo`l –yo`riqlari, qay holatda qo`llanilishi tushuntiriladi. Elektron dars ishlanma orqali bu jarayonni ortiqcha vaqt sarflamasdan ko`rgazmali tarzda o`quvchilarga tushunarli holatda olib borish imkoniyati mavjud.

Dars mavzusi dasturlash bo`lgani bois, qo`yilgan masala shartining dastur kodi, forma oynasi hosil qilinadi hamda da o`zlariga yoqqan fandan berilgan masalani amaliy mashg`ulot vazifasida tuzish imkoniyati bo`ladi. stur ishlab chiqiladi.

Bu bosqichda o`quvchilar o`quvchiga tanlash ixtiyori beriladi, dars davomida o`quvchilarni ishi kuzatilib, xato va kamchiliklar tushuntirilib, tuzatib boriladi. O`quvchilarda yangi bilim va ko`nikmalar shakllantirilib boriladi.

Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, Auto Play Media Studio dasturi yordamida yaratilgan bunday elektron darsliklardan foydalanish orqali darsni sifatli o`tishiga erishamiz, chunki dars tashkil etilishi kerak bo`lgan reja asosida olib boriladi, barcha dars qismlari ketma –

ket amalga oshiriladi, vaqt tejaladi, kerakli fayllarni yuklashga ketadigan vaqtlar tugmalarni tanlash orqali amalga oshadi. Dars qiziqarli va o`quvchilarni texnikalar va dasturlashga bo`lgan qiziqishini orttishiga olib keladi.

REFERENCES

1. 10-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fani darsligi 2016
2. 11-sinf Informatika va axborot texnologiyalari fani darsligi
3. “Informatika va axborot texnologiyalari” Akademik litsey va kollejlari uchun o`quv qo`llanma Yuldashev U.Yu., Boqiev R.R., Zokirova F.M. 2012 y.
4. “Informatika o`qitish metodikasi” Boqiyev R.R. Yuldashev U.Yu Talqin 2
5. www.bbc.co.uk